

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/393589135>

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Technical Report · July 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.24161.42088

CITATIONS

0

READS

2

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

57 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

確率直積測度の圏論的な特徴付け 不変射としての直積確率測度

Categorical characterization of probability product measure
Product probability measure as invariant morphism

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

キーワード： 正則条件付き確率測度、推移確率

Keyword: regular conditional probability measure, transition probability

同時確率分布の圏 - 檜山正幸のキマイラ飼育記 (はてな Blog)

<https://m-hiyama.hatenablog.com/entry/20170329/1490772264>

定義（不変射）： A から B への射 g が不変射であるとは、「 A から A への任意の射 f に対して、 $g \circ f = g$ 」、かつ、「 B から B への任意の射 h に対して、 $h \circ g = g$ 」であることを言うこととする。 □

定義（ここでの圏の対象）： (X, p) がここでの圏の対象であるのは、 X が有限集合であり、 p が X から $[0, 1]$ への写像であり、 $\sum_{x \in X} p(x) = 1$ であることとする。 □

定義（ここでの圏の射）： $(X \times Y, f)$ が (X, p) から (Y, q) への射であるのは、 f が $X \times Y$ から $[0, 1]$ への写像であり、「任意の $x \in X$ に対して、 $\sum_{y \in Y} f(x, y) = p(x)$ 」、かつ、「任意の $y \in Y$ に対して、 $\sum_{x \in X} f(x, y) = q(y)$ 」であることとする。 □

定義（ここでの圏の合成）： (X, p) から (Y, q) への射 $(X \times Y, f)$ 、 (Y, q) から (Z, r) への射 $(Y \times Z, g)$ に対して、合成 $(X \times Z, g \circ f)$ を

$$\left\{ \sum_{y \in Y} \frac{f(x, y)g(y, z)}{q(y)} \right\}_{(x, z) \in X \times Z}$$

と定義する。 □

注意（参考文献）： 以上のここでの圏の定義は、ネット記事「同時確率分布の圏」で知った。 □

注意（保測写像、恒等射）： (X, p) から (Y, q) への保測写像 σ に対して、

$$\{p(x)\delta_{\sigma(x), y}\}_{(x, y) \in X \times Y}$$

（すなわち、 x が確率 1 で $\sigma(x)$ に移るときに、 p から得られる結合分布）を対応させることは、埋め込み関手である。特に、 (X, p) の恒等射は

$$\{p(x_1)\delta_{x_1, x_2}\}_{(x_1, x_2) \in X \times X}$$

である。 □

命題（直積測度）： $(X, p), (Y, q)$ を対象とする。このとき、

- (1) $(X \times Y, p \times q)$ は (X, p) から (Y, q) への不変射である。
- (2) $(X \times Y, f)$ が (X, p) から (Y, q) への不変射であるならば、 $f = p \times q$ である。

証明： (1) 容易である。

(2) $p \times q$ は (Y, q) から (Y, q) への射であるので、 $f(x, y) = ((p \times q) \circ f)(x, y) = \sum_{t \in Y} \frac{f(x, t)q(t)q(y)}{q(t)} = p(x)q(y)$ である。 ■

注意（忘却関手）： F を有限集合を対象とし、推移行列を射とする圏への関手とすると、「 f が不変であること」と「 $F(f)$ が左不変であること」は同値である。 □